

Modèles précurseurs, phénomènes physiques, simulations informatisées : la construction des connaissances chez les jeunes enfants

Konstantinos Ravanis
Université de Patras
Grèce
ravanis@upatras.gr

INTRODUCTION

Recherches dans divers domaines des sciences de l'éducation et de la psychologie ont montré clairement que même à la petite enfance, la pensée humaine approche le monde physique. En réalité, les jeunes enfants élaborent les éléments de l'environnement physique et social spontanément ou dans des situations d'enseignement et produisent des outils cognitifs qui permettent la construction du réel. C'est pourquoi, très souvent, les curriculums scolaires de l'école maternelle et primaire portent sur les activités d'initiation aux entités, aux objets et aux phénomènes du monde physique ainsi qu'aux concepts des sciences physiques. Par l'étude systématique d'une grande série de propositions d'activités, on a pu distinguer des différences notables dans les objectifs et les choix du contenu des activités scientifiques, les méthodologies d'organisation et de mise en œuvre, les outils et les dispositifs utilisés, le rôle des enfants et des instituteurs et l'évaluation.

Cette étude nous a conduits à une classification des activités scientifiques pour l'école maternelle et les premières années du primaire qui propose les cadres théoriques de trois différentes approches (Ravanis et al., 2005).

Dans la première approche, on trouve sont identifiés des activités qui se développent dans des cadres où dominant le behaviorisme classique et l'empirisme. L'enseignant présente des éléments choisis des sciences physiques et des dispositifs, pose des questions, formule des problèmes et donne des explications, en essayant de transmettre des connaissances selon le modèle traditionnel de communication à l'école, du type enseignant-émetteur et élève-récepteur. Ces choix ne sont presque jamais justifiés par rapport aux besoins logiques, aux représentations et aux capacités ou aux possibilités des enfants (Harlan, 1976; Hildebrand, 1981; Halimi, 1982; Chauvel & Michel, 1990; Paulu & Martin, 1992; Hibon, 1996).

Le cadre théorique de la deuxième approche d'activités est constitué par l'épistémologie génétique piagétienne. Dans ce cadre, sont donnés aux enfants des possibilités d'appropriation des connaissances physiques par l'expérimentation et la manipulation d'objets et de matériaux. L'instituteur planifie les axes généraux de l'activité, observe, encourage et questionne les enfants, intervient selon les circonstances et évalue les résultats du travail effectué par les enfants en vue de repenser les activités (Kamii & De Vries, 1978; Kamii, 1982; Crahay & Delhaxhe, 1988a, 1988b; Ravanis & Pantidos, 2008).

Dans la troisième approche, on classe des activités qui sont influencées par les théories d'apprentissage post-piagétienne et/ou par la théorie de Vygotski ainsi que par les résultats de la recherche en didactique des sciences physiques, qui en général acceptent l'importance et le rôle privilégié de l'interaction sociale dans la mise en place de nouvelles opérations cognitives et apprentissages. L'enseignant comme tuteur et/ou médiateur intervient entre d'une part, les connaissances et les pratiques scientifiques et, d'autre part, les problèmes de la pensée des jeunes enfants (Inagaki, 1992; Ravanis, 1998; Ravanis et al., 2002). Mais la production

d'activités de ce dernier type nécessite une recherche multidimensionnelle qui envisage l'ensemble des éléments et des relations entre eux dans une situation didactique.

Dans cette troisième approche, nous tenterons de présenter l'articulation des axes théoriques et méthodologiques principaux d'un cadre de concepts et de choix qui animent le travail de recherche concernant la tutelle et la médiation pour la construction de la connaissance physique chez la pensée des enfants d'âge préscolaire et primaire, durant les dix dernières années. Au niveau opérationnel, nous présenterons aussi quelques stratégies d'interventions didactiques relatives qui conduisent au progrès des raisonnements et des interprétations des élèves âgés de 3 à 8 ans.

LE CADRE THÉORIQUE

Notre approche se limite aux aspects cognitifs, c'est-à-dire aux transformations éventuelles au niveau de la pensée des enfants, que nous avons choisies comme enjeu principal de notre recherche. Examinons tout d'abord quel est le statut que l'on attribue aux concepts qui proviennent de la didactique des sciences physiques dans le travail avec les enfants de 3-8 ans.

Le concept de modélisation, qui se réfère aux études sur les démarches de construction, de validation et d'utilisation de modèles, prend à l'âge de 3 à 8 ans une forme spéciale, étant donné que l'exploitation des modèles permet la reformulation des descriptions et les fonctions d'explication et de prédiction (Genzling & Pierrard, 1994). Mais on sait bien que, d'une part, la formation et, d'autre part, la fonction des modèles en sciences physiques sont les produits de procédures didactiques spécialement orientées qui durent longtemps et nécessitent des élaborations au niveau de la pensée et qu'ils dépassent considérablement la structuration cognitive des jeunes enfants. Par conséquent, l'enjeu des efforts pour l'initiation des enfants de 3-8 ans aux sciences physiques ne peut pas être celui de l'acquisition du modèle lui-même. Si nous voulons exploiter et nous appuyer sur l'idée de base du constructivisme selon laquelle l'activité intellectuelle des élèves est fondamentale dans le processus d'apprentissage, nous devons nous adapter à leurs ressources cognitives. C'est-à-dire, tenir compte des représentations du monde physique des enfants et travailler sur la transformation de ces représentations en conceptions qui ont des caractéristiques compatibles à celles des modèles scientifiques (Ravanis, 1999 ; Ravanis et al., 2010).

Dans cette perspective, le concept du *modèle précurseur* proposé par Weil-Barais & Lemeignan, pourrait être fructueux pour le travail sur le progrès cognitif des jeunes enfants. « *Le qualificatif précurseur associé au mot modèle signifie qu'il s'agit de modèles préparant l'élaboration d'autres modèles. En conséquence, les modèles précurseurs comportent un certain nombre d'éléments caractéristiques des modèles savants vers lesquels ils tendent* » (Lemeignan & Weil-Barais, 1993, p. 26). Que peuvent nous offrir ces entités intermédiaires entre les premières représentations des élèves pour le monde physique et les modèles des Sciences Physiques ? Quelle est l'hypothèse de ce schéma théorique proposé par Weil-Barais et Lemeignan ? Comme ils l'écrivaient : « *Le pré-supposé dont nous sommes partis est qu'il est possible d'explicitier, de systématiser les représentations personnelles, de cerner leur domaine de validité pour en faire des représentations au sens d'une modélisation. Ces modèles peuvent, dans certains cas, constituer des précurseurs des modèles scientifiques* » (1994, p. 98).

Si donc nous acceptons l'idée que la construction de modèles précurseurs est utile pour l'initiation des jeunes enfants à une exploration structurée du monde physique et si nous voulons faciliter la formation de ces modèles, nous avons besoin de choix théoriques et méthodologiques pouvant entraîner les ressources cognitives et la dynamique de l'intelligence

des élèves et aussi envisager les difficultés rencontrées. Cependant, le travail avec les élèves âgés de 3 à 8 years montre que cet effort n'est pas sans difficultés considérables qui s'étendent à différents domaines : l'expérience des enfants et ses limitations, leurs représentations du monde physique, leurs centrations à l'endroit des dispositifs expérimentaux qui ne sont pas pertinents à l'appropriation du savoir, les types de leurs explications, leurs structures mentales logiques. Ces multiples difficultés que nous rencontrons nous conduisent à la désignation de objectifs didactiques. Le fait d'aborder ensemble les buts didactiques et les difficultés a conduit à la notion « d'objectif-obstacle », étant donné que l'hypothèse selon laquelle dans chaque situation didactique il y a des obstacles décisifs que les petits élèves dépassent, à condition de participer aux interactions sociales-éducatives menant aux nouvelles régulations cognitives, a été confirmée à plusieurs reprises (Martinand, 1986, 1989).

Cette orientation conduit à l'idée que l'enjeu des interventions didactiques que nous planifions est le franchissement des obstacles des enfants et la construction de modèles précurseurs. Mais quels types de stratégies didactiques, quelles formes d'interactions entre enseignant et élève, quels dispositifs expérimentaux utilisons-nous ? Quelles pourraient être les différences possibles dans les résultats d'apprentissage entre les activités réalisées avec du matériel pédagogique réel et des logiciels numériques ? Pour fournir une première réponse à ces questions, nous nous référons à deux points de vue théoriques qui ont influencé notre approche.

Le premier, d'origine psychosociale, est inspiré par les hypothèses de l'interactionnisme social (Vygotski, 1934/1985; 1978) et de la psychologie sociale du développement et du fonctionnement cognitif (Doise & Mugny, 1981; Perret-Clermont, 1986; Gilly, 1990). D'une part, nous trouvons l'importance que ces approches reconnaissent aux interactions sociales qui permettent le passage des régulations interpersonnelles vers un développement intrapersonnel. Les transformations de l'élève, conditionnées par son activité dans le système des rapports sociaux et éducatifs, mobilisent le développement de ses facultés. D'autre part, les travaux de recherche sur l'appropriation des savoirs qui articulent la dynamique interactionnelle et la dynamique individuelle soulignent l'importance majeure des interventions didactiques pour les progrès cognitifs des enfants. Dans l'ensemble, ces recherches donnent la priorité à une micro-analyse des changements conceptuels, dans des situations de communication et d'interaction où nous pouvons constater les profits que provoquent le conflit cognitif ou sociocognitif, le marquage social, les raisonnements analogiques, la coordination des points de vue, la co-construction, l'utilisation des métaphores, la confrontation avec désaccord etc.

Le deuxième aspect théorique qui influence notre recherche, part d'une approche plutôt didactique puisqu'il tend à analyser les rôles, les fonctions et les actions des enseignants et des élèves pendant les interactions didactiques en sciences physiques (Dumas Carré & Weil-Barais, 1998, 1999). Selon Weil-Barais et Dumas Carré (1998), nous pouvons distinguer deux types d'interactions didactiques : la tutelle et la médiation. Dans la conception de la tutelle « *le professeur est un tuteur qui exerce une action sur l'élève (il propose à l'élève des situations et des questions, il oriente son activité, il réduit les possibles, il lui propose des sous-buts, il lui montre, il l'informe etc.) et explique* » (o. c. p. 5). Dans la conception de la médiation « *le professeur est médiateur au sens où il est un intermédiaire, d'une part entre le monde des connaissances et des pratiques scientifiques et, d'autre part, les élèves. Sa fonction est de négocier avec les élèves des changements cognitifs. Ces changements portent à la fois sur les questions à traiter, les dispositifs expérimentaux pertinents, les procédés, les modèles explicatifs, les systèmes des représentations symboliques, les formes de causalité ainsi que sur les formes des échanges entre les personnes* » (o. c. p. 6).

Ces deux orientations théoriques prescrivent un cadre intéressant pour l'étude du déploiement des activités de Sciences Physiques pour les jeunes enfants. En effet, d'une part, l'ancrage dans la position théorique selon laquelle le développement de l'intelligence a une nature sociale et, d'autre part, l'orientation de la recherche vers l'étude consacrée aux interactions pour l'appropriation du savoir scientifique avec des enfants âgés de 3 à 8 ans, nous ont permis de mettre en valeur les efforts pour le franchissement des obstacles des jeunes enfants et la construction de modèles précurseurs. Il est particulièrement important de souligner ici que ce cadre ne fait pas de distinction entre activités didactiques réelles et numériques, qui se sont développées rapidement ces dernières années.

CERTAINES PERSPECTIVES MÉTHODOLOGIQUES

Sur le plan méthodologique, les approches adoptées s'appuient sur des outils issus de la recherche pédagogique classique et sont tantôt qualitatives, tantôt quantitatives. Dans le domaine de la recherche quantitative, les protocoles comprenant un pré-test, des interventions didactiques et un post-test, avec ou sans comparaison à des groupes témoins, s'avèrent fructueux. Au niveau de l'analyse qualitative, les efforts portent dans des directions d'étude des interactions langagières et didactiques. Nous présentons ensuite très vite les éléments méthodologiques généraux de cette approche.

Les démarches méthodologiques

Le pré-test. Dans une première phase, nous examinons les représentations des élèves de la sur un concept ou un phénomène physique par le biais d'un entretien individuel, avant qu'ils n'en reçoivent un enseignement systématique à l'école. Tout d'abord, nous demandons aux enfants des prévisions, des descriptions et des explications à propos des tâches données. Une analyse du contenu des réponses nous permet d'effectuer une évaluation et d'établir des catégories de représentations des enfants. Le repérage de ces représentations nous permet d'identifier des enfants qui ne sont pas en mesure de fournir des réponses compatibles aux modèles scientifiques. Il s'agit d'élèves qui, à cause d'obstacles divers, font preuve d'un type de raisonnement que nous pourrions appeler insuffisant par rapport aux modèles précurseurs à construire.

L'intervention didactique. Après avoir pris connaissance et analysé les données du pré-test, des activités sont prévues pour favoriser les interactions de tutelle et/ou de médiation conduites par un expérimentateur/maître et visant à la déstabilisation et la reconstruction de leurs représentations initiales. Chaque séance d'enseignement est consacrée à une unité didactique donnée et se réalise individuellement ou en petits groupes d'élèves. La communication entre les enseignants et les élèves est asymétrique mais lors de la réalisation des activités didactiques, émergent des échanges symétriques importants et fructueux entre les enfants.

Le post-test. Après les interventions didactiques, viennent ensuite les post-tests, réalisés selon les mêmes techniques que celles utilisées pour le pré-test dans le but de mettre en évidence les transformations éventuelles dans le raisonnement des enfants.

Les analyses des données

Sur la base du protocole de recherche présenté, le premier type d'analyse des données recueillies est quantitatif. La mise à l'épreuve des transformations des idées des enfants appelle généralement une comparaison de leurs raisonnements au cours des pré- et post- tests.

Ainsi, une analyse statistique des données en termes de progrès, de stagnation ou de recul semble appropriée. Cette procédure nous permet une première évaluation de l'efficacité des interventions didactiques qui posent pour objectif le dépassement des obstacles des élèves.

Le deuxième type d'analyse est qualitative et porte surtout sur les interactions des enfants et des enseignants pendant les pratiques de la tutelle et/ou de la médiation. Après transcription des dialogues, nous les découpons en épisodes. Chaque épisode comporte un ensemble d'échanges entre les enfants et l'enseignant autour d'un obstacle bien prédéterminé. L'étude de ces échanges permet, d'une part, l'identification de la structure du mode d'intervention de l'enseignant et, d'autre part, le contrôle, la validité et les limites de la pertinence des situations didactiques choisies et des interactions tutorielles et/ou médiatrices.

LES STRATÉGIES DES INTERACTIONS DIDACTIQUES

L'analyse d'un ensemble de séances didactiques sur différents concepts et phénomènes physiques dans le cadre de recherches diverses avec des supports éducatifs réels ou numériques nous ont conduit à une classification des stratégies des interactions didactiques avec les enfants âgés de 3 à 8 ans (Ravanis, 1998). Nous présentons ensuite les caractéristiques générales du déroulement de quatre stratégies.

La stratégie "prédiction – constat – interprétation"

Une stratégie d'intervention didactique repérée est la suivante :

- demande de prédiction,
- réalisation d'une expérience,
- demande d'observation plus ou moins guidée,
- formalisation du résultat de l'observation relatif à la prédiction demandée,
- demande d'explication et d'interprétation du phénomène.

La stratégie "décentration – coordinations des centrations"

Un autre type d'intervention didactique comporte les éléments suivants :

- demande de description et/ou d'explication d'un phénomène et questionnement relatif,
- répétition/reformulation du questionnement jusqu'à interruption du dialogue,
- déplacement des centrations des enfants et focalisation de l'interaction sur un point de vue alternatif.

La stratégie "élargissement du domaine de l'expérience"

Les phases du déroulement d'une autre stratégie fréquente d'intervention sont les suivantes :

- constatation des obstacles insurmontables à cause des limitations des références empiriques des enfants,
- introduction d'une information supplémentaire focalisant l'attention sur l'objectif-obstacle et proposition d'actions nouvelles,
- interaction pour l'élaboration de la nouvelle expérience.

La stratégie "recherche et constatation de l'impossible"

Une autre stratégie d'intervention que nous utilisons dans quelques situations spéciales comporte les phases suivantes :

- demande de réalisation d'une manipulation impossible,
- questionnement et constatation de l'impossible,
- formulation et vérification du possible.

DISCUSSION

Les résultats quantitatifs et qualitatifs de la majorité de ce type de recherche renforcent l'hypothèse selon laquelle la participation des élèves du maternelle et des premières années de l'école primaire à certaines interactions sociales-didactiques peut conduire au franchissement des obstacles et à la construction des modèles précurseurs, c'est-à-dire favoriser un progrès cognitif au niveau du développement de la pensée physique. En réalité, l'utilisation des quatre stratégies dont nous avons présenté les caractéristiques générales ci-dessus, facilite chez les petits élèves l'élaboration cognitive des éléments des modèles scientifiques, dont l'appropriation permet une reformulation des descriptions premières et la proposition d'explications et/ou de prédictions. Cependant, ces stratégies ne sont pas toujours efficaces. Souvent, les procédures des interactions didactiques ne peuvent pas aider les enfants à construire de nouveaux modèles de pensée. Par exemple, certains élèves prennent plus facilement des initiatives, ils continuent d'employer les représentations acquises et ils les utilisent avec fermeté. D'autres en revanche hésitent, n'expriment pas facilement leurs raisonnements et ont beaucoup plus besoin de l'aide de l'enseignant. Cet échec constitue une piste d'analyse très intéressante qui vise à l'élucidation des obstacles insurmontables. Un autre domaine de recherche intéressant concerne les différences, qu'elles soient minimales ou importantes, entre les activités pédagogiques réelles et numériques, qui vont susciter un intérêt croissant dans les années à venir, à mesure que les logiciels éducatifs ne cessent de se développer.

Une conclusion importante qui ressort de ces analyses, c'est le constat que durant une activité scientifique nous utilisons quelquefois une combinaison des stratégies, soit par rapport au franchissement d'un obstacle, soit par rapport aux obstacles différents. En analysant un épisode ou en comparant des épisodes successifs, nous voyons clairement la nécessité du passage d'une stratégie à l'autre afin de multiplier les possibilités du développement d'interactions et de nouvelles coordinations cognitives.

Quelles que soient les situations expérimentales et les stratégies générales des interventions didactiques, nous pouvons noter deux caractéristiques communes à tous ces exemples d'interaction efficace :

- Tous les échanges sont fondés sur l'effort d'élaboration de situations didactiques destinées à la déstabilisation et à la reconstruction des représentations des enfants. L'idée dominante ici est que la prise de conscience par l'élève de l'existence d'interprétations des problèmes posés autres que la sienne est une source de développement cognitif.
- Les interventions de l'enseignant-expérimentateur n'ont lieu que lorsqu'il y a risque d'interruption des dialogues, c'est-à-dire après que les élèves ont fait ou dit tout ce dont ils étaient capables. L'expérimentateur leur laisse ainsi l'opportunité de s'exprimer jusqu'à la limite de leurs possibilités.

En ce qui concerne les types d'interactions didactiques, nous observons soit des épisodes que nous pouvons caractériser comme purement tutoriels ou médiateurs, soit des procédures où nous constatons un jeu continu entre des interactions de tutelle et de médiation. En réalité, malgré les planifications et les préparations de l'un ou de l'autre type d'intervention, les situations didactiques nécessitent souvent une réorientation de nos actions et une recherche de solutions "locales" opportunistes qui dépassent nos intentions et quelquefois nos objectifs didactiques. Mais nous pouvons estimer cette adaptation aux besoins cognitifs des jeunes élèves plutôt comme un choix éducatif qu'un moyen forcé ou une conséquence inévitable, étant donné que nous avons trouvé cet équilibre entre tutelle et médiation très fécond.

Les cadres théoriques et méthodologiques des quatre stratégies proposées peuvent offrir des idées et des outils intéressants aux enseignants à la fois l'enseignement préscolaire et primaire ainsi que l'enseignement secondaire. Les cadres de la médiation et de la tutelle constituent pour les enfants les voies principales pour découvrir, comprendre et explorer le monde physique. Par ces pratiques, les élèves sont conduits vers la formulation de questions intéressantes et pertinentes, la recherche et la découverte de certaines propriétés des objets et des phénomènes, la mise en relation d'activités personnelles ou collectives avec des effets produits et la résolution de problèmes posés par eux-mêmes ou co-construits avec l'enseignant et les autres élèves. Par conséquent, quelle que soit la stratégie didactique ou le type d'intervention, l'enseignant doit s'informer sur les caractéristiques des modèles scientifiques comme cadres d'activité, préparer les matériaux, décrire les objectifs-obstacles, analyser les activités en utilisant des techniques diverses afin de mettre en évidence des progrès éventuels. Mais au niveau du déroulement des séances didactiques, nous pouvons distinguer chez les instituteurs des actions différentes pour les deux types d'interventions didactiques. Dans les pratiques de la médiation, les enseignants observent systématiquement les actions des enfants, les objectifs posés, les résultats produits, en intervenant quand ils veulent proposer des pistes d'activités plus complexes et évoluées. Dans les pratiques de la tutelle, les enseignants dirigent les activités, s'opposent aux raisonnements ou aux prévisions des enfants et réorientent leurs centrations.

Les cadres théoriques et opérationnels décrits dans cet article ont un caractère expérimental étant donné qu'elles correspondent à des circonstances d'interaction particulière : un expérimentateur-enseignant pour un groupe d'élèves peu nombreux ou pour un seul élève. Nous orientons maintenant nos efforts vers un travail dans les classes normales des écoles maternelles ou primaires pour pouvoir vérifier si nous retrouvons les mêmes stratégies ainsi que pour examiner si ces stratégies sont aussi pertinentes à surmonter les obstacles des élèves et à conduire à la formation des modèles précurseurs.

RÉFÉRENCES

- Chauvel, C., & Michel, V. (1990). *Les sciences dès la maternelle*. Paris : Retz.
- Crahay, M., & Delhaxhe, A. (1988a). *Agir avec les rouleaux. Agir avec l'eau*. Bruxelles : Labor.
- Crahay, M., & Delhaxhe, A. (1988b). *Agir avec les aimants. Agir avec les ressorts*. Bruxelles : Labor.
- Doise, W., & Mugny, G. (1981). *Le développement social de l'intelligence*. Paris : Interéditions.
- Dumas Carré, A., & Weil-Barais, A. (éds). (1998). *Tutelle et médiation dans l'éducation scientifique*, Berne : Peter Lang.
- Dumas Carré, A., & Weil-Barais, A. (1999). Interactions during scientific activities in Kindergarten. *Paper presented at IXth European Conference on Developmental Psychology*, Spetses, Greece, 1-5 September 1999.
- Genzling, J.-C., & Pierrard, M.-A. (1994). La modélisation, la description, la conceptualisation, l'explication et la prédiction. In J.-L. Martinand et al. (éds), *Nouveaux regards sur l'enseignement et l'apprentissage de la modélisation en sciences* (pp. 47-78). Paris : INRP.

- Gilly, M. (1990). Mécanismes psychosociaux des constructions cognitives. Perspectives à l'âge scolaire. In G. Netchine (éd.), *Développement et fonctionnement cognitif chez l'enfant : des modèles généraux aux modèles locaux* (pp. 201-222). Paris : PUF.
- Halimi, L. (1982). *Découvrons et expérimentons*. Paris : Nathan.
- Harlan, J. (1976). *Science experiences for the early childhood years*. Columbus Ohio : Charles E. Merrill Publishing Co.
- Hibon, M. (1996). *La Physique est un jeu d'enfant*. Paris : A.Colin.
- Hildebrand, V. (1981). *Introduction to Early Childhood Education*. New York : Macmillan Publishing Co.
- Inagaki, K. (1992). Piagetian and post-piagetian conceptions of development and their implications for Science Education in early childhood. *Early Childhood Research Quarterly*, 7, 115-133.
- Kamii, C. (1982). *La connaissance physique et le nombre à l'école enfantine. Approche piagetienne*. Pratiques et théorie, cahier n. 21. Genève : Université de Genève.
- Kamii, C., & De Vries, R. (1978). *Physical Knowledge in preschool education : Implications of Piaget's theory*. New Jersey : Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
- Lemeignan, G., & Weil-Barais, A. (1993). *Construire des concepts en Physique*. Paris : Hachette.
- Martinand, J.-L. (1986). *Connaître et transformer la matière*. Berne : Peter Lang.
- Martinand, J.-L. (1989). Des objectifs-capacités aux objectifs-obstacles. In N. Bednarz & C. Garnier (Éds), *Construction des savoirs, obstacles et conflits* (pp. 217-227). Ottawa : Agence d'ARC.
- Paulu, N., & Martin, M. (1992). *Helping your child learn science*. Washington : U.S. Department of Education.
- Perret-Clermont, A.-N. (1986). *La construction de l'intelligence dans l'interaction sociale*. Berne : Peter Lang.
- Ravanis, K. (1998) Procédures didactiques de déstabilisation des représentations spontanées des élèves de 5 et 10 ans. Le cas de la formation des ombres. In A. Dumas Carré & A. Weil-Barais (Éds), *Tutelle et médiation dans l'éducation scientifique* (pp. 105-121). Berne : Peter Lang.
- Ravanis, K. (1999). Représentations des élèves de l'école maternelle : le concept de lumière. *International Journal of Early Childhood*, 31(1), 48-53. <https://doi.org/10.1007/BF03166731>
- Ravanis, K., & Pantidos, P. (2008). Sciences activities in Preschool Education: effective and ineffective activities in a piagetian theoretical framework for research and development. *International Journal of Learning*, 15(2), 123-132. <https://doi.org/10.18848/1447-9494/CGP/v15i02/45636>
- Ravanis, K. Papamichaël, Y., & Koulaidis, V. (2002). Social marking and conceptual change: the conception of light for ten-year old children. *Journal of Science Education*, 3(1), 15-18.
- Ravanis, K. Zacharos, K., & Vellopoulou, A. (2010). The formation of shadows: the case of the position of a light source in relevance to the shadow. *Acta Didactica Napocensia*, 3(3), 1-6. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1056131>

Ravanis, K. Charalampopoulou, C. Boilevin, J.-M., & Bagakis, G. (2005). La construction de la formation des ombres chez la pensée des enfants de 5-6 ans : procédures didactiques sociocognitives. *Revue de Recherches en Éducation : Spirale*, 36, 87-98. https://www.persee.fr/doc/spira_0994-3722_2005_num_36_1_1327

Vygotski, L. S. (1934/1985). *Pensée et langage*. Paris : Éditions Sociales.

Vygotski, L. S. (1978). *Mind in society*. Cambridge: Harvard University Press.

Weil-Barais, A., & Dumas Carré, A. (1998) Les interactions : tutelle et/ou médiation ? In A. Dumas Carré & A. Weil-Barais (Éds), *Tutelle et médiation dans l'éducation scientifique* (pp. 1-15). Berne : Peter Lang.

Weil-Barais, A., & Lemeignan, G. (1994). Approche développementale de l'enseignement et de l'apprentissage de la modélisation. In J.-L. Martinand et al. (éds), *Nouveaux regards sur l'enseignement et l'apprentissage de la modélisation en sciences* (pp. 85-113). Paris : INRP.